

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Usmonov Toxirjon Zokirjon o'g'li

NAMANGAN VILOYATIDAGI LAMIACEAE OILASIGA MANSUB DORIVOR O'SIMLIKLAR

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/APREL

